

Estudio de redes de distribución de fluidos mediante software de simulación hidráulica

R. Armengolt Núñez¹, R. Antonio Cruz¹, F. López Villarreal¹, N.A. Purata Pérez¹, A. Sosa Medina¹.

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa, Carretera Villahermosa-Frontera km 3.5, Cd. Industrial 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

[*rocio.ac@villahermosa.tecnm.mx](mailto:rocio.ac@villahermosa.tecnm.mx), ramiro.armengolt.nunez@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El transporte de fluidos en la industria de manera eficiente tiene impacto en el ahorro energético, por tanto, cuando se tienen redes de distribución existentes y se realiza una adición o reducción de usuarios o se aumenta o reduce el consumo de los usuarios se requiere realizar un análisis para optimizar la red y así permitir que esta opere en su punto óptimo. La finalidad de este trabajo se centró en realizar la optimización de una red de agua helada mediante el software AFT Fathom. Los resultados muestran que incorporando orificios de restricción y manipulación de válvulas es posible redistribuir el flujo en los equipos y realizar una eficiente remoción de carga térmica del proceso.

Palabras clave: Optimización, Agua Helada, AFT Fathom.

Abstract

The efficient transport of fluids in the industry has an impact on energy saving, therefore when there are existing distribution networks and an addition or reduction of users is made or the consumption of users is increased or reduced, an analysis is required to optimize the network and thus allow it to operate at its optimum point. This work focused on optimizing a chilled water network using the AFT Fathom software. The results show that by incorporating restriction orifices and manipulation of valves it is possible to redistribute the flow in the equipment and carry out an efficient removal of thermal load from the process.

Key words: Optimization, chilled water, AFT Fathom.

Introducción

La simulación hidráulica asistida por ordenador permite optimizar el diseño de redes de distribución hidráulicas. En la actualidad, el modelado y análisis de redes de distribución de fluidos a través de ordenadores constituyen una herramienta confiable y eficaz en la toma de decisiones para su diseño y optimización.

La Comisión Nacional del Agua, utiliza estos softwares para el diseño y optimización de sus redes de distribución de agua potable y así garantizar el abasto al flujo y presión requeridas en cada hogar al menor costo posible [1].

Para el transporte de agua potable en México se tiene una infraestructura de más de 3 mil kilómetros de acueductos y 631 plantas potabilizadoras; para su diseño se utilizan softwares como el EPANET, Pipe flo y SiNet, que simulan las pérdidas de carga en las tuberías, el balance de materia y la difusividad de químicos en el agua [1, 2].

Los modelos matemáticos programados en los softwares determinan la velocidad de flujo, pérdida de carga debido a fricción con las paredes de la tubería, pérdida de carga debido a la diferencia de

niveles en dos nodos diferentes, diferencia de niveles en las fuentes como son tanques, ríos, lagos entre otros, mediante la resolución de ecuaciones de manera simultánea. La solución de estas ecuaciones respeta las leyes de conservación de la masa y de la energía [3, 4].

Las simulaciones hidráulicas pueden ser tan sencillas como simular el transporte de un fluido de un punto "A" a un punto "B", o complejas como simular una red de distribución de agua potable de una ciudad grande. Sin embargo, el trabajo se simplifica al momento de seleccionar la información de entrada y eligiendo diferentes escenarios de simulación en estado estacionario adecuados para describir el comportamiento del sistema [5].

Para lograr una simulación exitosa de una red de distribución de fluidos existente, se debe recopilar la información estadística de mínimo un año de los datos de operación de flujo y presión en las fuentes y demandas de la red, así como realizar un balance general para la estimación de fugas, ya que estas pueden cambiar el comportamiento de la red. Si la fuente es una bomba o compresor, se debe recopilar la información de su curva de operación y esta se debe corroborar por lo menos en tres puntos de operación del equipo. También se debe contar con la información geométrica de la red, como son isométricos de tuberías, donde se indiquen los diámetros y longitud de tuberías, válvulas y accesorios. Otro aspecto importante son las características fisicoquímicas del fluido [3, 6, 7].

Una vez que se construye el modelo en el software, este se calibra con la red real para determinar el factor de incrustación y variables que pueden afectar los resultados del comportamiento [7]. Una vez que el modelo representa el comportamiento de la red real se puede realizar la optimización de la red.

Normalmente la optimización de una red de distribución de fluidos se realiza cuando la demanda del fluido se incrementa o disminuye, esto sucede al incrementar la demanda del fluido por parte de los usuarios o incrementar el número de usuarios en la red, por ejemplo en redes de distribución de agua de enfriamiento o red de agua helada en un complejo industrial, donde se incrementa la carga a desalojar en los equipos de proceso, o se incrementen el número de equipos de proceso manteniendo la misma geometría de la red y propiedades del fluido, se requiere realizar una optimización de la red para operarla en su punto óptimo, procurando que el consumo energético por parte de las bombas sea el mínimo; y la cantidad de masa del fluido utilizado para el desalojo de la carga térmica en los diferentes equipos se distribuya de tal forma que cumpla con los datos de diseño de los mismos [3, 8].

Puesto que la distribución de fluidos representa una parte importante en la industria, realizarla de manera eficiente tiene un impacto económico significativo, desde la conceptualización de geometrías que ayudan al mantenimiento en redes de distribución de agua potable en grandes ciudades, como el ahorro energético en la industria, por tanto, este trabajo se centra en la optimización de una red de distribución de agua helada, con la finalidad de realizar una distribución óptima del fluido en los diferentes equipos de proceso que utilizan el agua helada para el control de temperatura.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Manómetro tipo Bourdon, medidor de flujo tipo ultrasónico portátil modelo GT-P118IP010016.

La metodología seguida para la elaboración del modelo de simulación se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Etapas para la simulación de redes hidráulicas existentes.

Recopilación de información de la red en campo y construcción de la red en el software AFT Fathom

Se recopiló la base de datos de un periodo de operación de un año, de donde se obtuvo la presión de succión y de descarga de las bombas y flujo de agua helada en los diferentes equipos del proceso, con un registro diario de tres lecturas, analizando un total de 1080 lecturas en cada sección (en este periodo la planta tuvo un paro total de 5 días). Para validar la base se realizaron lecturas de la presión de succión y descarga, medición de flujo de agua helada en los diferentes equipos durante un periodo de 1 semana, se tomaron 3 lecturas durante el día, dando un total de 21 datos por cada sección. La media aritmética y desviación estándar de las lecturas que se tomaron de los equipos que operan en la planta se muestran en la Tabla 1 y 2.

Para la construcción de la geometría del modelo se recopilaron los isométricos de la red, estos documentos contienen el tipo de válvulas, accesorios, diámetro y longitud de tuberías. Así como las elevaciones en la red.

También se ingresaron al modelo las curvas de operación de las bombas, para simular su comportamiento.

Tabla 1. Mediciones de presión en campo y su desviación estándar

Sección	Presión [bar]	Desviación estándar
Succión	2.50	0.12
Descarga	4.50	0.17

Tabla 2. Mediciones de flujo en campo y su desviación estándar

Equipo	Flujo medio medido en campo [m ³ /h]	Desviación estándar
MF-E-31A	15.70	0.70
MF-E-31B	16.60	1.50
MF-E-2031A	19.10	0.65
MF-E-2031B	18.74	1.10
SN-E-23C	16.30	0.80
SN-E-25	19.20	0.77
SN-E-29A	18.50	1.12
ME-E-20C	33.40	1.35
ME-E-2020C	39.80	1.2
UTV-16	9.76	0.95

Simulación del modelo en AFT Fathom

El software AFT Fathom funciona a través del algoritmo de Hardy-Cross, el cual cumple con la ley de nodos y la ley de mallas, como se muestra en la Figura 2.

Ley de nodos: La masa de fluido (Q) que entra en un nodo debe ser igual a la suma de masas que salen de ese mismo nodo, de acuerdo con la ecuación 1 [3, 4].

$$\sum Q = 0 \tag{1}$$

Ley de mallas: La suma algebraica de las pérdidas de presión o carga h_f en una malla es igual a cero, de acuerdo con la ecuación 2 [3, 4].

$$\sum h_f = 0 \tag{2}$$

Figura 2. Red mallada de transporte de fluidos.

Para cualquier tubería en el que Q_0 es asumido como el flujo inicial, la ecuación 3, puede ser estimada usando una expansión de la serie Taylor como sigue en la ecuación 4. En la ecuación 5 se muestra el factor de corrección del flujo en cada iteración [3, 4].

$$h_f = KQ^n \tag{3}$$

$$h_f = K(Q_0^n + Q_0^{n-1}\Delta Q + n(n-1)Q_0^{n-2}\Delta Q^2 + \dots) \tag{4}$$

$$\Delta Q = Q - Q_0 \quad (5)$$

Donde h_f Caída de presión en la sección de tubería, K Resistencia impuesta por la tubería, n Potencia característica que depende del método para el cálculo de caída de presión para Darcy-Weisbach es 2 y para Hazen-Williams es de 1.852, Q Flujo corregido en cada iteración y ΔQ Es el factor de corrección del flujo.

Si ΔQ es relativamente insignificante en comparación con Q_0 , la ecuación 4, podría ser descrita como se muestra en la ecuación 6.

$$h_f = K(Q_0^n + Q_0^{n-1}\Delta Q) \quad (6)$$

Para una red de distribución como la observada en la figura 2 se tiene la ecuación 7.

$$\begin{aligned} \sum h_f &= \sum KQ^n = \sum KQ |Q|^{n-1}\Delta Q \\ &= \sum KQ |Q|^{n-1}\Delta Q + \Delta Q \sum knk |Q_0|^{n-1} = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Donde se asume ΔQ de igual forma para todas las secciones de tubería en la malla. Se denota el valor absoluto para tener en cuenta la dirección de la sumatoria alrededor de la malla dada. Para obtener ΔQ se utiliza la ecuación 8 [2, 3].

$$\Delta Q = \frac{\sum KQ_0|Q_0|^{n-1}}{\sum nk|Q_0|^{n-1}} \quad (8)$$

Calibración del modelo con las lectura de presión en campo

Para calibrar el modelo se realizaron 5 corridas con el software donde se comparó el flujo y la presión obtenida en las mediciones en campo con las calculadas por el modelo hasta obtener resultados similares. Como el sistema ha operado por 15 años, para determinar el porcentaje de incrustaciones e incremento de la rugosidad en las tuberías, se varió el porcentaje de incrustaciones en estas (el factor K promedio de equipos fueron determinados en campo), y así calcular la caída de presión del agua helada desde la descarga hasta retornar a la succión de las bombas, debido a que la caída de presión en las diferentes tuberías determina el comportamiento del agua helada en la red, por tanto es importante que el modelo opere con la misma caída de presión total que la observada en campo. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Ajuste del modelo a la red real

Corrida	K promedio de equipos	Factor de incrustación [%]	Presión de succión [bar]	Presión de [bar]	Error (succión de bomba)
1.0	50.0	15.0	2.30	4.70	0.20
2.0	50.0	9.0	2.60	4.40	0.10
3.0	50.0	10.5	2.55	4.62	0.05
4.0	50.0	9.5	2.47	4.48	0.03
5.0	50.0	10.0	2.51	4.52	0.01

Resultados y discusión

El diagrama de flujo de la red se muestra en la Figura 3, y el diagrama construido en el software se muestra en la Figura 4.

Figura 3. Diagrama de flujo de la red de distribución de agua

Figura 4. Modelo construido en el software AFT Fathom

En la Tabla 4 se comparan los resultados obtenidos en las mediciones en campo y los resultados calculados con el modelo. El modelo predice con gran exactitud las lecturas de campo, sin embargo; se puede notar que los flujos requeridos por el proceso no se cumplen, puesto que la red no se encuentra balanceada. Para balancear el flujo en la red es necesario incluir orificios de restricción o válvulas que regulen el caudal en cada uno de los equipos, y así distribuir la masa de agua helada en la red de manera eficiente. En la Tabla 5 se muestra el flujo balanceado añadiendo este tipo de accesorios a la red para optimizar el transporte del agua helada.

Tabla 4. Resultados de la simulación y mediciones en campo

Equipo	Flujo calculado [m ³ /h]	Flujo medido en campo [m ³ /h]	Flujo requerido por el proceso [m ³ /h]	P ent. [bar]	P sal. [bar]
MF-E-31A	16.15	15.7	17.24	2.90	2.82
MF-E-31B	16.15	16.6	17.24	2.90	2.83
MF-E-2031A	18.24	19.1	17.41	2.95	2.86
MF-E-2031B	17.88	18.74	16.89	2.95	2.86
SN-E-23C	15.8	16.3	37.10	2.94	2.73
SN-E-25	19.94	19.2	9.38	3.05	2.71
SN-E-29A	19.39	18.5	2.4	3.04	2.72
ME-E-20C	36.5	33.4	37.20	2.47	2.09
ME-E-2020C	37.06	39.8	41.97	2.47	2.08
UTV-16	9.97	9.76	10.27	1.05	0.64
TOTAL	207.1	207.1	207.1		

Tabla 5. Resultados de la simulación y flujo balanceado

Equipo	Flujo calculado sin accesorios (m ³ /h)	Flujo medido en campo (m ³ /h)	Flujo requerido por el proceso (m ³ /h)	Flujo balanceado (m ³ /h)
MF-E-31A	16.15	15.7	17.24	17.4
MF-E-31B	16.15	16.6	17.24	17.2
MF-E-2031A	18.24	19.1	17.41	17.3
MF-E-2031B	17.88	18.74	16.89	16.43
SN-E-23C	15.8	16.3	37.10	36.00
SN-E-25	19.94	19.2	9.38	10.1
SN-E-29A	19.39	18.5	2.4	3.1
ME-E-20C	36.5	33.4	37.20	37.2
ME-E-2020C	37.06	39.8	41.97	42.1
UTV-16	9.97	9.76	10.27	10.27
TOTAL	207.1	207.1	207.1	207.1

Conclusiones

Se concluye que para optimizar la red se deben realizar la siguientes acciones:

Controlar el flujo requerido con la válvula HV-SN-392 en la línea de suministro de agua helada para el equipo SN-E-25, ya que al tener el mismo diámetro que el resto de los equipos adyacentes el flujo

se distribuye de forma equitativa, sin embargo, por requerimiento de proceso esté equipo necesita un menor flujo de agua helada.

En los equipos MF-E-31A/B y MF-E-2031A/B para cumplir con los flujos se recomienda bloquear parcialmente a 75 % de apertura, las válvulas de mariposa en las líneas de suministro de agua helada, de esta manera canalizar el flujo al equipo SN-E-23C y así alcanzar el flujo requerido por proceso.

En el intercambiador SN-E-29A se requiere un flujo de 2.4 m³/h, para llegar al flujo requerido se recomienda utilizar un orificio de restricción de 1/2" ya que la línea de suministro es de 3" y el flujo sin ninguna restricción resulta mucho mayor (Como se observó en la tabla 4).

En el equipo ME-E-20C se recomienda instalar un orificio de restricción de 1/2" y mientras que para el intercambiador de calor ME-E-2020C para cumplir con los flujos se recomienda bloquear parcialmente al 20% de apertura las válvulas de compuerta en las líneas de suministro de agua helada.

En el intercambiador UTV-16 para cumplir con los flujos se recomienda bloquear parcialmente al 20% de apertura las válvulas de compuerta en las líneas de suministro de agua helada.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México, por el financiamiento otorgado al proyecto con clave 8322.20-P.

Referencias

- [1] Conagua, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2010.
- [2] H. Ramesh, L. Santhosh and C. J. Jagadeesh, Simulation of Hydraulic Parameters in Water Distribution Network Using EPANET and GIS, International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences, January 2012.
- [3] Crane, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías, McGraw-Hill, México 1986, 1992.
- [4] Gustavo Valle Tamayo, Leonardo Valbuena Luna, Carlos Rojas Beltran, Manuel Cabarcas Simancas, Modelo Numérico Para El Análisis Y Diseño De Redes De Tubería Para Flujo Bifásico, Abril, 2018.
- [5] Kara, S., Karadirek, I. E., Muhammetoglu, A., & Muhammetoglu, H. (2016). Hydraulic Modeling of a Water Distribution Network in a Tourism Area with Highly Varying.
- [6] Sarría, F., & Palazón, F. (2008). Estimación de parámetros, validación de modelos y análisis de sensibilidad. Modelización de sistemas ambientales. Modelización de sistemas ambientales.
- [7] Rondán Galán, E. (2016). Estado del arte de la calibración de modelos hidráulicos. Modelado de fugas con Epanet.
- [8] Muranho, J., Ferreira, A., Sousa, J., Gomes, A., & Marques, A. S. (2014). Pressure-dependent demand and leakage modelling with an EPANET extension–WaterNetGen. *Procedia Engineering*, 89, 632-639.